

Varga Zoltán Donát

Aszinkron gépek mezőorientált modellezése

A cikk folyamán bemutatom a végzett munkám fő lépéseit. Az állórész melegedésének hatását vizsgáltam a rotorfluxus amplitúdójára üresjárásban. A cikket három nagy részre lehet bontani. Az első részben a modellezés lépéseit mutatom be, a másodikban a csúszógyűrűs aszinkron gép paramétereinek mérését. A harmadik fejezetben a gépmodell verifikálása és az eredmények közzlése történik meg. A modellezést és a verifikálást MATLAB Simulink környezetben végeztem.

In this article I am going to demonstrate my work. I observed the effect of stator heating on the amplitude of the rotor flux without load. The article can be divided into three major parts. In the first one I am going to show the steps of the modeling. In the second the measuring of the machine parameters is placed. In the third chapter, the machine model is verified and the results are reported. The modeling and the verification was made in MATLAB Simulink software.

Kulcsszavak: aszinkron gép, modellezés, mérés, verifikálás

1. MODELLEZÉS

A modellezés első lépéseként kiválasztottam a tesztlésre használandó beépített MATLAB aszinkron motormodellt. A megfelelő tápláláshoz összeállítottam egy frekvenciaváltót, melynek kapcsolási frekvenciáját 3 kHz-re állítottam be. Ennek kimeneti feszültségét és frekvenciáját a beépített modell névleges bemeneti értékeihez igazítottam. Az általam készített gépmodell a beépített modell kimeneteiről kapta a szükséges adatokat, állórész oldali feszültség-és áramértékeket. A modell pontosságának teszteléséhez a beépített motor kimeneti rotorfluxusát hasonlítottam össze a megépített modell kimeneti rotorfluxusával. A beépített MATLAB modell minden fluxusváltozót d-q koordináta-rendszerben ad vissza, ezért ezeket Park-transzformáció segítségével az ellenőrzéshez szükséges álló-koordináta-rendszerbe transzformáltam. A fluxusokat ebben az álló koordináta-rendszerben, azok α és β komponensei szerint szétbontva, vizsgáltam, a modellek által végzett számítások is ilyen rendszerben hajtódnak végre.

Az első megépített gépmodell a csúszógyűrűs aszinkron gépek azon előnyét használta ki, hogy a rotoráramot mérhető, így a rotor fluxusegyenletét fel lehet használni a fluxus becslésére. A rotoráramok vektorát egy forgatóoperátorral álló koordináta-rendszerbe transzformáltam. A modell eredményei nem tettek eleget a támasztott elvárásaimnak, mert a tranziens folyamatokat nem képezte

le megfelelően. Az állandósult állapotban való pontos modellezés viszont nem volt elégséges.

A második megépített gépmodell már kalickás forgórészű indukciós gép modellezésére is alkalmas. Csak sztátor oldali, mérhető mennyiségekkel becsüli meg a rotorfluxust. A modell működéséhez szükség volt a tranziens induktivitás meghatározására [1]. A kezdeti eredmények nagyon biztatóak voltak, a tranziens folyamatok modellezésekor is jó jelalakokat állított elő gépmodell, de mélyebb vizsgálatok során amplitúdóhibára lettem figyelmes. Ezt a számottevő, 18 százalékos relatív hibát, nem tudtam kiküszöbölni, ezért összeállítottam egy harmadik gépmodellt is.

Az elkészített modell az állórész mágnesező áramának felhasználásával határozza meg a forgórész fluxusát. A megfelelő modell kiválasztásánál lényeges feltétel volt, hogy minden paraméter a rendelkezésre álló eszközökkel mérhető és meghatározható legyen. A mágnesező áram kifejezéséhez több matematikai átalakítást is elvégzettem, ezek eredménye álló koordináta-rendszerben a következő egyenlet [2]:

$$\overline{i_{mr}} = \frac{1}{(1-\sigma)L_s} \left(\int (\overline{U_s} - R_s \overline{i_s} dt) - \sigma L_s \overline{i_s} \right) \quad (1)$$

ahol,

$\overline{i_{mr}}$ a mágnesező áramvektor;

σ a szórási konstans;

L_s az állórész induktivitás;

$\overline{U_s}$ az állórész feszültségvektor;

R_s az állórész ellenállás;

$\overline{i_s}$ az állórész áramvektor.

A mágnesező áramot megszorozva a kölcsönös induktivitással megkapjuk a rotorfluxus vektort. MATLAB Simulink környezetben ezen szorzás elvégzéséhez szükséges volt a mágnesező áramvektort polár koordináta-rendszerbe transzformálni, majd a rotorfluxust vizsztatranszformálni álló α - β koordináta-rendszerbe.

17. ábra A mágnesező áramot felhasználó modell eredményei

A kapott adatok pontosságát a MATLAB Measure funkciójával ellenőriztem. Az elkészített és a beépített modell által becsült amplitúdók között 1,5 százalékos relatív hibát kaptam, de ezt megszüntetni nem tudtam. A jelek frekvenciája teljesen megegyezett.

Az 1-es ábrán a gépmodell tesztelési eredményei láthatóak. Felső vízszintes tengelyen a beépített motor, alsó vízszintes tengelyen az általam elkészített modell forgórészfluxusát ábrázoltam az idő függvényében. A piros színű görbék az α komponens, a kék színű görbék a β komponens értékeit jelenítik meg.

A 2-es ábrán álló koordináta-rendszerben a becsült rotorfluxus vektor bekapcsolási tranzienst során felvett végpontjai által kirajzolt görbe látható [3]. Az α tengely értékeit az x tengelyen, a β tengely értékeit az y tengelyen ábrázoltam. Jól látható az ábrán, hogyan áll be állandó állapotra a forgó rész fluxusának amplitúdója.

18. ábra A rotorfluxus vektorának végpontjai

2. 2. MÉRÉSEK [4]

A mérések folyamán a BME Villamos Energetika Tanszék laboratóriumában található négyfázisú, csúszógűrű aszinkron gép paramétereit határoztam meg. Csillag kapcsolásban a gép névleges feszültsége 400 V, névleges árama 117 A, névleges frekvenciája 50 Hz, névleges teljesítménye 58 kW. A mérések során felvett adatokból a gép állandósult állapotbeli helyettesítő vázlatának paramétereit határoztam meg [5].

2.1. 2.1 Egyenáramú mérés

Az egyenáramú mérés során a csillag kapcsolásban lévő sztátor rezisztív ellenállását határoztam meg. Egyenáramú tápforrással a gép két fázisán 3 A nagyságú mérőáramot folyattam át áramgenerátorosan, és mértem a két fázisellenálláson eső feszültséget. A mérést két digitális multiméter segítségével végeztem el, négy-vezetékes ellenállásmérés konstrukcióját használva [6]. Ezzel a módszerrel ki tudtam szűrni a mérővezetékek ellenállásából fakadó hibákat. Az így kapott ellenállás-értékeket a

20°C-os hőmérsékleten mértem. Az állórész a sztátor-tekercselésen átfolyó áram és a vasvesztés miatt melegszik fel, ennek hatására megváltozik a fázisok ellenállása. A mérések elvégzése előtt a gépet terhelés alatt üzemeltetve felmelegítettem és a korábban említett mérési elrendezésben újból megmértem a fázisok rezisztenciáját. A gép hőmérséklet-változását nem tudtam közvetlenül megmérni, így az ellenállás-változásból határoztam meg a gép üzemi hőmérsékletét. A következő egyenletet a gépben található rézötvözet hőmérsékleti együtthatóját felhasználva, és T hőmérsékletre rendezve kaptam az 53°C-os értéket.

$$R(T) = R_0[1 + \alpha_T(T - T_0)] \quad (2)$$

ahol,

$R(T)$ a T hőmérsékleten mért ellenállás;

R_0 az ellenállás kezdeti értéke;

α_T a rézötvözet hőmérsékleti együtthatója;

T az aktuális hőmérséklet;

T_0 a kezdeti hőmérséklet.

2.2. 2.2 Rövidzárási mérés

A rövidzárási mérés során az aszinkron gép szórás inductívitásait, illetve a rotor ellenállását határoztam meg. A rövidzárási mérés során csökkentett feszültséget kapcsolunk a gép kapcsaira, így annak nyomatéka nem elég nagy ahhoz, hogy a tengely elforduljon. Fontos még megjegyezni, hogy a mért gép áttétele alacsony feszültségen is közelíti az 1-et [7]. A mérés elvégzéséhez az imc CRONOSflex mérőrendszert használtam, így két fázis paramétereit is meg tudtam határozni egy mérés folyamán.

A szükséges paraméterek meghatározásához mérni kell egy fázis feszültségét és áramát. Ezen mennyiségek ismeretében fel tudjuk írni a soros elemek impedanciáját. A mérőrendszer imc Inline FAMOS szoftverében egy függvény meghívásával elő tudtam állítani a hatásos teljesítményt. A hatásos teljesítményből meghatároztam a soros ellenállások összegét, így a rotor ellenállását egy kivonással állapítottam meg, míg impedancia ismeretében már előállt a szórás impedanciák összege. Ezek szétválasztásához a NEMA által létrehozott dizájn besorolások közül a csúszógűrű aszinkron gépre vonatkozó közelítő egyenlőséget használtam, ami szerint felezni kell összeget a rotor és a sztátor között.

A mérések elvégzése során két fázis áramát és feszültségét mértem. Az 5-40 V-ig lévő tartományt a rotor névleges árama alapján határoztam meg, melyet 40 V esetén már elértem. A tengely blokkolására nem volt külön szükség, ugyanis ilyen alacsony feszültség mellett nem indult el a forgó mozgás. Az adatok felvétele során csak a frekvenciaváltó feszültségét változtattam, a tápláló jelek frekvenciája mindig 50 Hz volt.

A rövidzárási mérés során felvett feszültség és áram adatokat vizualizáltam és így vizsgáltam tovább őket. Trendvonal illesztése után azt tapasztaltam, hogy az

áram a feszültség függvényében lineárisan változik. Az egy lineáris taggal való közelítés nem valós, ugyanis a rövidzársi impedancia sem állandó. Ennek oka, hogy a szórás fluxusvonalak telítődnek, emiatt romlik a mágneses vezetőképesség.

2.3. Üresjárás mérés

Aszinkron gép üresjárás mérése során a főmező induktivitás és a vasveszteséget reprezentáló ellenállás értékét határozzuk meg. Ezen elemekkel sorosan kapcsolt sztátor ellenállás és szórás induktivitás okozta feszültségesezt korrigáltam. A mérés során névleges fordulatszámig emeljük a gép fordulatszámát és azt terhelés nélkül futtatjuk.

Szükséges mérni egy fázis áramát és feszültségét. Ezen mennyiségek segítségével meg tudtam határozni a felvett meddő teljesítményt. Erre a mérőrendszer imc Inline FAMOS szoftverében lévő függvényt használtam. A főmező induktivitáson és a vasveszteség ellenállásán eső feszültségből és meddő teljesítményből meghatároztam az induktivitás értékét. A mért áramból és feszültségből megállapítottam a keresztág impedanciáját, aminek segítségével már a vasveszteség rezisztenciája is számolható.

A mérés elvégzése során a két fázis keresztágának tagjait határoztam meg. A mért feszültségeket az egyenáramú és rövidzársi mérések adataival korrigáltam. Az inverter feszültségét eleinte 10, majd 20 V-os lépésközzel állítottam, 50 Hz-es frekvencia mellett. A mérési adatok U-I görbéjét megvizsgáltam a különböző fázisokban. A megfelelő trendgörbe ez esetben a parabola volt. Az üresjárás mérés során a felvett teljesítmények a vasveszteséget, a mechanikai veszteséget, a pulzációs veszteséget és az alapharmonikus tekercselési veszteséget kell fedeznie [8]. A névleges feszültség környékén a vasveszteség dominál, ezért itt a gép mágnesezési görbéjét kapjuk, mert az üresjárás áramot a gép gerjesztésszükséglete határozza meg.

3. VERIFIKÁLÁS

A modell verifikálása során a MATLAB Simulink-ben már megépített és tesztelt gépmodellt töltöttem fel a valós gépen mért adatokkal. A mérőrendszer segítségével lehetőségem volt felvenni a motor kapcsaira jutó feszültség és áramkomponenseit, amivel a saját fluxusbecslő modellemet is gerjeszteni tudtam. Az eszközök korlátozott száma miatt két vonali feszültséget és három fázisáramot rögzítettem, a vonali feszültségekből számításal határoztam meg a fázisfeszültségek értékeit. A 3-as ábrán az épített inverter és a valós frekvenciaváltó kimeneti jeleit lehet összehasonlítani.

A szimulációba elhelyeztem a megnövelt ellenállással ellátott gépmodellt is, hogy a becsült fluxusértékeket össze tudjam hasonlítani. A piros színű jel az a komponens, a kék a b komponens reprezentálja. Az ábrán felül látható a 20°C-os ellenállással számolt, míg az alsón az 53°C-os ellenállással meghatározott görbe. A kapott

eredmények a 4-es ábrán láthatóak. A különbségek megfigyelhetők, amiket a különböző ellenállás okoz, viszont jelalakok hibásak. Az ellenőrzések során a tápláló jelekben nem találtam hibákat, így a paraméterek maradtak, mint hibaforrások.

19. ábra A mért és szimulált jelek összehasonlítása

20. ábra A modell eredményei

A mérési eredményeket a panelekről leolvasva jegyeztem fel. Az így fellépő, emberi tényezőtől fakadó hibákat a későbbi számítások során tovább görgettem. A helyettesítő vázlat értékei, így nem tekinthetők pontosnak, de mérések nagyobb pontosságú elvégzésére már nem volt lehetőségem.

A modell rossz eredményeitől függetlenül szerettem volna megvizsgálni, hogy az ellenállás változása, hogyan hat a forgórész fluxusára. Ehhez a korábban tesztelésre használt összeállítást használtam fel, ahol a beépített modell ellenállását változtattam meg. A leírásban nem volt megadva, hogy milyen hőmérsékleten van az alap ellenállásérték megadva, ezért azt az eredeti 1,2-szeresére változtattam meg. Az α komponensre kapott eredmények az 5-ös ábrán láthatóak, ahol kék színnel jelöltem a megnövelt ellenállásértékű modell kimeneti jelét. A piros színű jel a beépített modell paramétereivel számolt referenciajel. A β komponensben hasonló eredményt kaptam.

Az 5-ös ábrán jól látható, hogy a változás a transziens folyamatokat befolyásolja nagy mértékben. Az állandósult állapotban a sztátor ellenállásán eső feszültség elhanyagolható a többi elemen eső feszültséghez képest, így a rotor fluxusok is egybe esnek. A transziens állapotban a két modell között jól látható a különbség. Ennek oka, hogy a transziens állapotban az áramok lényegesen nagyobbak, mint az állandósult állapotban, így az ellenállásokon eső feszültség is nagyobb.

21. ábra Szimulált eredmények

4. ÖSSZEGZÉS

A munkám során megépítettem három gépmodellt és ezek validálása után kiválasztottam a legpontosabbat. Ezután méréseket végeztem egy indukciós gépen a, mért adatokkal feltöltöttem a modellt. A kapott eredmények alapján megpróbáltam korrigálni a modell hibáit és a melegezéssel kapcsolatos várt eredményeket megközelíteni.

5. IRODALOM

- [1] **Schmidt I, Veszprémi K.:** *Hajtásszabályozások.* Budapest, 2012.
- [2] **Peter Vas:** *Sensorless Vector and Direct Torque Control.* Oxford Uni PR, Oxford, 1998.
- [3] **Diana, G., Harley, R. G.:** *Transient Behavior of Induction Motor Flux and Torque During Run-Up.* 2015. Available: https://www.researchgate.net/publication/224376868_Transient_Behavior_of_Induction_Motor_Flux_and_Torque_During_Run-Up
- [4] **Istvánfy Gy.:** *Villamos Gépek Mérése II.rész Váltakozó áramú gépek.* Budapest, 1960.
- [5] **Halász S.:** *Villamos Hajtások.* Budapest, 1993.
- [6] **Zoltán I.:** *Méréstechnika.* Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002.
- [7] **Égető T.:** *Négynegyedes frekvenciaváltó adaptálása különböző váltakozóáramú hajtásokhoz.* Budapest, 2018.
- [8] **Farkas B.:** *Aszinkron gép mérése.* Budapest, 2017. Available: https://vet.bme.hu/sites/default/files/tantargyi_fajlok/cs%2C%202017/09/14%20-%2012%3A36/Aszinkron_gep_meres.pdf